

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Норкулов Хусниддин Дўсбекович
педагогика фанлари номзоди, доцент (Узбекистан)
Аликариев Нуриддин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Холбеков Абдугани ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (на примере драмы А.С.Пушкина “Борис Годунов”).....	5
2. Севиндик Тошев РАҲБАР КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА.....	15
3. Хайдаров Аброр Хайдарович ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ЯНГИ МУСТАҚИЛ ДАВЛАТЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: НАЗАРИЙ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ.....	23
4. Nematova Dilfuza Tulanboevna KAMBAGALLIKNI QISKARTIRISHDAGI IZHTIMOIU ISLOHOTLAR.....	31
5. Парманов Фарход Ярашович МИГРАНТ МОДУЛИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	40
6. Kalanova Sabohat Muradovna O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	49
7. Мавлонов Журабек Ёркулович СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	58
8. Бурханов Хусниддин Миродилович АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ САЙТЛАРНИ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	68
9. Олимов Фуркат Хошимович ИНСОН КАПИТАЛИНИ КИЧИК БИЗНЕСДА ҚЎЛЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ.....	78
10. Якубов Бахтиёр Султонназирович, Сеитов Азамат Пулатович ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПРОЦЕССАХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА.....	87
11. Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi AQSH VA XITOUY TADQIQOT MARKAZLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	99
12. Raimjanova Ug‘ilxon Nomanovna ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	106
13. Қутлимуратова Нигора Машариповна ЎЗБЕКИСТОНДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР.....	116

14. Тошпўлотов Шохижохон Эшпўлот ўғли ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯСИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ (СИЁСИЙ-ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ).....	124
15. Хушвакова Наргиза Абдуллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ...	134
16. Кадирова Халима Бувабаевна МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	141

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Аброр Хайдаров Хайдарович

ЎзМУ “Социология” кафедраси доценти, ф.ф.н

A.khaydarov1954@mail.ru

ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ЯНГИ МУСТАҚИЛ ДАВЛАТЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: НАЗАРИЙ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615874>

АННОТАЦИЯ

Мақолада дунёда юқори шиддат билан бораётган глобаллашув жараёнларининг сўнгги йиллардаги трансформациялашув жараёнлари социологик нуқтаи назардан таҳлил этилган. Маълумки глобаллашув ўз моҳиятига кўра халқаро интеграциялашув, ўзаро коммуникацион алоқаларнинг ривожланиши, шунингдек, технологик имкониятларнинг ошиб бориши билан боғлиқ бўлиб, унинг натижасида миллий кадрият ва эҳтиёжларнинг истиқбол масалаларининг прогнози асосий масалалардан бири бўлиб қолаётганлигига эътибор қаратилади. Илмий жиҳатдан таҳлил этилганда, глобаллашув XX асрнинг охирида шакланган мамлакат ва халқларни ягона умумсайёравий бутунликка айлантирди ва XXI асрга келиб, у кишилиқ жамияти шаклланишига қаратилган объектив, табиий-тарихий ва зиддиятли жараёнларни бир вақтнинг ўзида қамраб олмоқда. Мақолада айнан ушбу таъкидланаётган масалалар методологик, назарий ва эмпирик асосларни тизимли тартибга солинган ҳолда ёритиб берилган.

Калит сўзлар: глобаллашув, глобаллик, глобализм, “маҳаллий-глобал”, “глобал-маҳаллий”, барқарор ривожланиш, барқарор ривожланиш мақсадлари, янги мустақил давлат

Аброр Хайдаров Хайдарович

Доцент кафедраси “Социология”

Национального университета Узбекистана

A.khaydarov1954@mail.ru

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

В статье автор анализирует процессы трансформации глобальных процессов высокой интенсивности в мире в последние годы с социологической точки зрения. Известно, что глобализм по своей сути связан с развитием международной интеграции, взаимной коммуникации, а также увеличением технологических возможностей, в результате чего прогнозирование вопросов перспектив национальных ценностей и потребностей остается одним из главных вопросов. При анализе с научной точки зрения глобализм превратил страны и народы, сформировавшиеся в конце XX века, в единое универсальное целое, а к XXI веку он

одновременно охватил объектные, естественно-исторические и противоречивые процессы, направленные на формирование личности общества. В статье эти вопросы освещаются с помощью систематического изложения методологических, теоретических и эмпирических основ.

Ключевые слова: глобализация, глобальность, глобализм, «локальное-глобальное», «глобальное-локальное», устойчивое развитие, цели устойчивого развития, новые независимые государства.

Khaydarov Abror Khaydarovich
National University of Uzbekistan
Department of "Sociology" (PhD)
A.khaydarov1954@mail.ru

GLOBALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NEWLY INDEPENDENT STATES: THEORETICAL SOCIOLOGICAL ANALYSIS

ANNOTATION

In the article, the author analyzes the processes of transformation of high-intensity globular processes in the world in recent years from a sociological point of view. It is known that globalism is inherently associated with the development of international integration, mutual communication, as well as an increase in technological capabilities, as a result of which forecasting the prospects of national values and needs remains one of the main issues. When analyzed from a scientific point of view, globalism turned the countries and peoples formed at the end of the XX century into a single universal whole, and by the XXI century it simultaneously encompassed objective, natural-historical and contradictory processes aimed at shaping the personality of society. The article highlights these issues with the help of a systematic presentation of methodological, theoretical and empirical foundations.

Keywords. globalization, globality, globalism, "local-global", "global-local", sustainable development, sustainable development goals, new independent states

Жаҳон ҳамжамияти тузилмаси ва ижтимоий-сиёсий тизимлардаги ўзгаришлар оқибатида дунё таракқиётнинг янги ривожланиш босқичига қадам қўйди. Ҳозирги ривожланиш босқичига бевосита таъсир кўрсатаётган, дунё тузилмасини тобора уйғунлаштираётган омиллардан бири глобаллашув жараёнларидир. Дунёда глобаллашув жараёнлари шиддат билан кечмоқда. Глобаллашув атамасини илгари сурган, таникли мутахассис Ж.Стиглиц ўзининг «Глобаллашув: ҳавотирли йўналишлар» китобида ёзади: «у ёки бу халқнинг глобаллашув жараёнидан қандай неъматларни татиб кўриши асосан миллий ҳукуматнинг фаолиятига боғлиқ бўлади. Кўпчилик бозор иқтисодиёти жараёнида давлатнинг ролини оширишни етакчи ғоя деб ҳисоблайди. Улар бир нарсани ҳисобга олишни истамайдилар, «бозор муносабатлари қонуниятининг ўзи барча ижтимоий муаммолар ечимини ўз жойига қўяди. Давлатнинг зиммасида эса тенгсизлик, ишсизлик, атроф-муҳитнинг ифлосланиши каби муаммоларни ҳал этиш асосий бўлиб қолиши керак»[2;11].

Глобаллашув жараёни ўрганилиши давом этмоқда, унинг табиати ва моҳияти ҳақида баҳслар давом этмоқда ва уни ҳали кам ўрганилган ижтимоий ҳодиса деб айтиш мумкин. Баъзи бир муаллифлар глобаллашув тарихини умуман жамият шаклланиши билан белгилайдилар. Масалан, В.Левашов фикрича глобаллашув “бизнинг сайёрамизда биринчи инсоният жамияти вужудга келишидан бошланган”[3;14]. Бу фикрга қўшилиб бўлмайди. Жаҳон тарихи турли хилдаги цивилизациялар мухтор ҳолатда мавжудликлари тўғрисида рад қилиб бўлмайдиган далилларга эга. Улар ўртасидаги алоқалар кўпроқ тасодифий тавсифида бўлиб, ўзаро боғлиқликлик даражасида бўлмаган. Аксарият олимларнинг нуқтаи назарига кўра эса том маънодаги глобаллашув XX асрнинг охирида шаклланган мамлакат ва

халқларни ягона умумсайёравий бутунликка айлантирадиган, ягона инсоният жамияти шаклланишига қаратилган объектив, табиий-тарихий ва зиддиятли жараёндир.

“Глобаллашув” атамаси, бугунги замонавий жамиятда энг кўп ишлатиладиган, мазмун-моҳияти жиҳатидан эса билим, кўникма, тажриба ва фикрлаш имконига эга бўлган кишиларнинг деярли барчасига таниш сўзга айланди. Унда ер юзидаги мавжуд жамиятларнинг иштироки эса, истаса-истамаса ўз-ўзидан мажбурий бўлиб қолди. Ер юзи бир қарашда улкан бир сайёрани англатса, иккинчи томондан у шу қадар кичик бўлиб бормоқдаки, унинг исталган чеккаси билан боғланиш учун санокли дақиқа ва сониялар кифоя қилмоқда. Интернет ва бошқа виртуал алоқалар эса глобаллашув жараёнига ҳар қанча қарши бўлишга интилаётган кишиларни ҳам чорасиз аҳволга солиб кўяди. Аммо бизнинг мақсадимиз глобаллашувни инкор этиш, ёки ташвиқот-тарғибот қилишга қаратилмасдан, балки унинг ҳолатини илмий таҳлил қилишга қаратилган бўлиши керак. Жамият жаҳон глобаллашуви тармоғига сингиб кетиши керакми, ёки глобал шароитда ўзини намоён эта олишликми? Хуллас, глобализмда иштирок бир томондан манфаатлар, иккинчи томондан қизиқишлар билан боғлиқ бўлса, учинчи томон борки, у ҳам бўлса, қандай қилиб ўзликни сақлаб қолиш масаласи[1].

Глобаллашув жараёнлари, қисқача таърифда жамият ва унинг қонуниятларини, ижтимоий фаолиятни ўрганадиган фан бўлган социологиянинг янги парадигмасини шакллантирмоқда. Одатда ҳар қандай ижтимоий фан ёки илмий назария унинг ўрганадиган соҳаси воқеликка айланганидан сўнг шакллана бошлайди. Бошқача қилиб айтганда аввал фактлар, сўнгра назариялар. Глобаллашув жараёнларини ўрганиш зарурияти социологиянинг янги парадигмасини шакллантириш омили бўлди ва шу тариқа глобаллашув социологияси фани пайдо бўлмоқда. Жумладан, Россия Фанлар академиясининг Федерал социологик илмий-тадқиқот маркази ахборотида социологик тадқиқотлар йўналишлари ва мазмуни глобаллашув таъсирида ўзгараётганлига эътибор қаратишган. Улар таъкидлашларича ‘International Sociology’ и ‘Current Sociology’ халқаро журналлари кейинги ўн йилликларда нашр қилинган мақолалар ўрганиш натижаси шуни кўрсатадики, глобал социология ёки глобаллашув социологиясининг предмети ҳали тўлиқ аниқланмаган, халқаро миқёсдаги анъанавий бўлган тенгсизлик ва низолар социологик таҳлил учун халқаро аҳамият касб этади деб айтишнинг ўзи энди етарли бўлмай қолди. З.Бауман, У.Бек, М.Кастельс, Ж.Урри каби замонавий социологлар шаклланаётган глобал дунёга эҳтимолий, ахборот, ресурс ва рисклар нуктаи назаридан ёндашиш муҳимлигини таъкидлаганлар. Ахборот муалифлари фикрича, G-20 мамлакатлари раҳбарларининг саммитида муҳокама қилинадиган глобал дунёнинг долзарб иқтисодий ва сиёсий муаммолари аслида социология ўрганадиган муаммолар майдонини ҳам ташкил этади [4]. Зеро, глобаллашувни ўрганишда социологик ёндашувнинг ўзига хос хусусиятлари социологик билимнинг синтетик тавсифдалиги билан боғлиқ дейиш мумкин. Иқтисодиёт ва сиёсат фанларидан фарқли ўлароқ социология жамиятнинг глобал муаммоларни яхлит таҳлил қилишга қаратилади.

Глобаллашув, Э.Гидденс қайд этганидек, ҳаммани «ягона дунё» дунёнинг фуқароларига айлантиради, ушбу дунёдаги бизнинг фаолиятимиз бошқа мамлакатлардаги одамларнинг ҳаётига таъсир қилади ва аксинча уларнинг фаолияти бизнинг ҳаётимизга таъсир этади. Мутахассис экспертлар глобаллашувни халқаро молиявий ва иқтисодий етакчи кучларнинг манфаатлари доирасида хизмат қилишини таъкидлайдилар. Аввалги вақтларда мавжуд давлатлар чегаралари ҳукуматларнинг иқтисодий-сиёсий ҳолатларга йўналтирилган ҳукуқий тартиб ва қоидалар асосида бир-бирларига уйғунлаштирилган бўлинса, ҳозирги вақтда унинг тақдири борган сари жаҳон иқтисодий жараёнларига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Маълумки ҳозирги вақтда глобал иқтисодни жадал ривожлантириш тенденцияси кечмоқда ва ҳозирги иқтисод виртуал иқтисод деб ҳам номланмоқда.

Ульрих Бек “Глобаллашув нима?” деб номланган китобида глобаллашув, глобаллик ва глобализмни фарқлашни таклиф қилган. У глобаллашувни "миллий давлатлар ва уларнинг суверенитети трансмиллий акторлар тўрига чатишиб кетиши, уларнинг куч қобилятига, йўналишига ва қадриятларига бўйсунадиган жараёнлар" деб белгилайди; бошқача қилиб айтганда, бу жаҳон ҳамжамиятининг жаҳон давлатисиз ва жаҳон ҳукуматисиз мавжудлигини

англатади. "Глобаллик" атамаси, Бек фикрича, "бундан буёғига бизнинг сайёрада содир бўладиган ҳар бир нарса, локал (маҳаллий) воқеа, барча ихтиролар, ғалабалар ва фалокатлар бутун дунёга тааллуқли эканлигини акс эттиради ва биз ҳаётимизни ва ҳаракатларимизни, ташкилот ва институтларимизни "маҳаллий—глобал" ўқи мувофиқ қайта ташкил қилишимиз керак". Шундай қилиб, глобаллик объектив мавжуд жараённинг ифодаси сифатида қабул қилинади. У.Бек "глобаллик" ва "глобаллашув" тушунчаларини "глобализм"дан —яъни, жаҳон бозори ҳукмронлигининг назарий асоси бўлган неолиберал мафқураси, шунингдек, глобаллашувни ғарблашув (вестернизация) деб ҳисобловчи сценарийдан фарқлашга чақиради. Глобализм – ҳозирги даврда глобаллашувни амалга ошириш сиёсати демакдир. Глобаллик глобаллашувнинг иқтисодий жиҳатини барча бошқалари устидан устуворлигини эътироф этиб, глобаллашувни яққасабабли жараён сифатида кўради [5]. Глобалликни глобаллашувнинг натижаси сифатида ҳам таърифлаш мумкин.

Социологик фанлар доирасида глобаллашув бир томондан турли давлат тузилмаларининг ўзаро боғлиқлигини ифодаловчи кўп томонлама жараён, иккинчи томондан географик, ижтимоий-маданий чегараларни бартараф қилувчи жараён сифатида талқин этилади ва бу охир-оқибатда дунёни бир бутунлик сифатида идрок қилишга асос бўлади. Глобал тузилмалар - сайёрамизнинг барча ёки кўпчилик мамлакатларида фаолият кўрсатувчи иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва маданий характердаги ташкилотлардир. Шуни айтиш керакки, глобаллашув предметининг мавжудлиги турли ижтимоий фанлар ўртасидаги тўсиқларни олиб ташлаш заруриятини долзарб қилмоқда. Инсониятнинг глобаллашув эрасига қадам қўйиши ижтимоий фанларнинг ҳозирги алоҳида турли фанларга бўлинган ҳолатини маъносизлигини кўрсатмоқда. Россиялик олимлар В.И.Добренков, А.Б.Рахмановларнинг таъкидлашларича глобаллашув муаммосини ҳозирда мавжуд бўлган ижтимоий фанлардан бири доирасида тўлиқ таҳлил қилиш иложсиздир. Зеро, глобаллашган инсониятнинг келажаги ягона ижтимоий фан бўлишини тақозо қилади. Бу келажак ижтимоий фанини қулайлик нуқтаи назаридан социология деб аташ мумкин бўлади ва у албатта ҳозирги тавсифдаги социологиядан жиддий фарқ қилади. Бу маънодаги келажак (яъни, глобаллашув даври) социологияси узвий равишда фалсафа, тарих, этнология, психология, филология ва бошқа фанларнинг тегишли жиҳатини ўзлаштириб олади [6;11].

Дунёнинг глобаллашуви бугунги кунда ягона бир ҳудуд ёки қутб доирасида кечмаслиги ойдин бўлиб бормоқда. Бунинг сабаблари эса нафақат иқтисодий нотенглик, геосиёсий ҳолат асосида бўлмай, балки маданиятларнинг турфа хиллиги, бир неча этнос ва динларнинг мавжудлиги, кишилар менталитети ва психологиясининг бир-бирига ўхшамаслиги билан ифодаланмоқда. Яна бир америкалик тадқиқотчи С.Хантингтон глобаллашув жараёнида цивилизацияларнинг тўқнашуви вужудга келишини айтади. Унинг фикрича, «глобаллашувнинг дунёни турли минтақаларида вужудга келиши ва шаклланиши – бу Ғарбнинг, янада аниқроғ айтиладиган бўлинса христиан цивилизациясининг тарқатилиш (экспансия) излари бўлиб, айтиш мумкинки унинг қадрият ва институтлари ўзга маданият анъана ва тизимлари мавжуд бўлган шароитда тенглик асосида фаолият юритиши ҳақиқатдан йироқдир» [7; 64]. Россиялик мутахассис Ю.Яковец эса, «цивилизациялар ўртасидаги тўқнашув хавфининг ўсиб бориши инсониятнинг ўзини сақлаб қолиш йўлини топа олмай, фақатгина цивилизациялар ва давлатларнинг ҳамкорлик ва шериклик қилиш учун турли хил давра суҳбатларининг стратегия ва механизмини ишлаб чиқиш билан чегараланмоқда. Бу охир оқибатда одамзоднинг «ўз жонига қасд қилиши» билан баробардир» [8;4]. Аммо глобаллашувнинг назариётчиларидан бири ҳисобланадиган Ф.Фукуяма эса қўйидаги фикрларни айтади: «... мен ишонаманки кишилик жамиятининг тарихий ривожланиб бориш муносабатлари демократик бошқарув шаклларига йўналтирилади, лекин мен ушбу жараённи тезлаштириш керак деб ҳисобламайман, айниқса ҳарбий куч ишлатиш ва бошқа давлатларнинг ички ишига аралаштиш орқали».[7;65] Аммо Ф.Фукуяма ўз асарларида бутун дунёнинг эртами ёки кеч барибир Ғарб бошқарув моделини тарихий жараён сифатида ихтиёрий равишда қабул қилишларига ишонади.

XX асрнинг 90-йилларида қарор топган глобаллашув жараёнлари табиий-тарихий

жараён деб яқдил баҳоланмоқда. Глобаллашув ҳодисалари, унинг жамият ҳаётидаги ижобий ва салбий оқибатлари ўрганилмоқда, бугунги даврни тушуниш учун мозийга назар ташланмоқда. Улар асосида ижтимоий тараққиёт истиқболлари башорат янграмоқда. Тарихнинг тақозоси билан, XX аср охирида социалистик лагерь парчалангандан вужудга келган янги мустақил давлатларнинг жаҳон ҳамжамияти акторлари сифатида фаолият кўрсатишлари глобаллашув даврига тўғри келди. Уларнинг давлат сифатида ижтимоий тараққиёт сари ҳаракати ўз мустақилликларини мустаҳкамлаш билан биргаликда жаҳондаги ривожланган мамлакатлар тажрибаси, уларда амал қилаётган асосий кадрият йўналишларини нечоғлиқ ижодий-танқидий ўзлаштирганликлари билан ҳам боғлиқ. Ижтимоий тараққиётнинг энг умумий мезонлари мавжуд, лекин шу билан бирга, жамиятлар ривожланишининг битта ҳаммабоп андазаси бор деб фараз қилишнинг ўзи ғайритабиийдир, зотан дунёнинг бир хиллиги унинг моҳиятан кўп хилликдаги уйғунлигидан бошқа нарса эмасдир. Муайян кадрият ёки тамойилни, моделни ҳамма муаммолар учун ягона калит деб қараш тескари самара бериши мумкин.

Постсовет маконида пайдо бўлган янги мустақил давлатларнинг аксарияти учун, бир томондан глобал қақириқларга жавоб беришни, иккинчи томондан кечиктирмасдан ҳал қилиниши лозим бўлган ўз локал муаммоларни ечишни синхрон ҳал этиш ғоят муҳимдир. Ўзбекистон Республикаси ўттиз йилдан кўпроқ давр мобайнида мустақил тараққиёт йўлида одимламоқда. Ўзбекистон 1991 йилда мустақилликка эришди. 1992 йилда жаҳон ҳамжамиятининг энг нуфузли ташкилоти - БМТга аъзо бўлди. Янги мустақил мамлакатда дунёнинг ривожланган мамлакатлари тажрибаси ва ўзидаги тарихан мавжуд ресурслардан фойдаланиш имкониятлари бисёр эди. Бироқ йиллар давомида бу салоҳиятлардан етарли даражада унумли фойдаланилмаганлиги тан олинмоқда.

Илгари тоталитар тавсифда бўлган барча собиқ совет республикалари сингари Ўзбекистонда ҳам ривожланган мамлакатлар тажрибасини, жумладан бозор иқтисодиёти ва ижтимоий-либерал кадриятларни ўзлаштиришга ва мамлакатнинг барқарор ривожланишини таъминлаш жараёнини амалга оширишга ҳаракат қилинди. Бу жараён бир текисда бормаганлиги маълум маънода табиий ҳол деб ҳам қаралиши мумкин. Таъбир жоиз бўлса, тарихдан салбий тажриба ҳам ижобий ўзгаришларга туртки бўлганлиги ҳақидаги мисолларни келтириш мумкин. Кейинги йилларда босиб ўтилган тарихий йўл тажрибасидан хулоса ўлароқ республикамиз ўзининг тарихий-тамаддуний ўрнини тикламоқда. “Тоталитар шўро тузуми асоратлари сақланиб қолган охириги “оролча”лардан бири ўлароқ таърифланган, инсоният тараққиёти шоҳқўчаларидан четда қолган; ўзгаришлар, чинакам ислохотлардан воз кечиб, ривожланишнинг “алоҳида модели” сифатида муваққат, чала-ярим чораларни танлаган давлат ислохотларнинг пешқадамига айланди” [9;18].

Янгиланаётган Ўзбекистонда “Кўп йиллар мобайнида кузатилган қатъиятсизлик, сусткашлик, турғунлик, долзарб муаммоларни ҳал этиш ўрнига уларнинг ечимини пайсалга солиш, зиддиятларни хаспўшлаш сиёсатига барҳам берилди”. Тарих истак майли билан қайтадан ортга қайтарилиши ёки такрорланиши мумкин эмас. Лекин, ўтган йиллар тажрибасидаги хатоликларни англаш келгусида оптимал қарор қабул қилиниши ва улар самарали амалга оширилишининг гаровидир.

Ҳозирги даврда ҳар бир суверен мамлакатнинг ривожланишдаги муваффақияти, 2000 ва 2010 йилларда бўлиб ўтган БМТнинг Мингйиллик саммитларида, БМТ Бош Ассамблеясининг 2015 йил сентябрда бўлиб ўтган мажлисида аъзо давлатлар томонидан қабул қилинган Барқарор тараққиёт мақсадларида аниқ кўрсатилган замонамизнинг глобал қақириқларига ҳам нечоғлиқ самарали жавоб беришига боғлиқ. Барқарор ривожланиш – жаҳон ҳамжамияти тан олган шахс ва жамият ҳаётини ташкил этишнинг янги модели. Сайёрамизда юзага келган вазият умумбашарий муаммоларни кишилиқ жамиятининг барча жиҳатлари билан комплекс равишда ҳал этишнинг янги йўллари излаб топишга ундамоқда. Барқарор ривожланиш маҳаллий, миллий, минтақавий ва глобал миқёсдаги бошқарув-хўжалиқ фаолиятини такомиллаштиришни назарда тутди. Сайёрамизда юзага келаётган ижтимоий-иқтисодий номутаносиблик, халқаро терроризм, этник тўқнашувлар,

шовинизм, экстремизм ва бошқа муаммолар глобал миқёсда мувозанатнинг бузилишига олиб келмоқда. Мазкур муаммолар турли даражадаги ва тоифадаги саммит, конференция, симпозиум каби халқаро анжуманларда муҳокама қилинмоқда, уларнинг қабул қилган қарорларида барқарор ривожланишнинг стратегияси ва тактикасига доир режалар ва дастурлар ишлаб чиқилмоқда.

Аксарият давлат бошлиқлари, сиёсий ҳаракатлар раҳбарлари ва жамоат арбоблари сайёрамиздаги барча давлатларнинг барқарор ривожланишини таъминламай туриб халқаро ҳамжамиятнинг тинч-тотув яшаши, эртанги кунига ишонч кўзи билан қараши имкониятини йўқлигини уқтирмоқдалар. Бу муаммоларни ҳал қилишнинг асосий йўларидан бири сифатида либерал-демократик қадриятлар асос қилиниш таклиф этилмоқд. Масалан, француз жамиятшуноси Жак Аттали фикрича янги глобал дунё тартиботи универсал умуминсоний қадриятлар сифатидаги эркин бозор ва сиёсий демократияга асосланади. Бу қадриятлар - эркин бозор ва сиёсий демократия муқаррар равишда миллий-давлат суверенитетларини чекинишига ва “ягона инсоният” – ягона умумжаҳон маданиятини шаклланишига олиб боради.

Бутун сайёра бўйича либерал-демократик идеология ва бозор тизимининг ривожланиши ахборот технологиялари билан биргаликда дунёни бир бутун қилади. Аттали ўзининг “Янги минг йиллик остонасида” асарида қуйидагича башорат қилган эди: Европани, эҳтимол, қатта ларзалар кутмоқда. Европанинг қитъавий интеграцияси (яъни Европанинг бирлашуви) жараёнлари этник ва миллий низо, шовинизм ва ксенофобия анъаналари билан тўқнашиши мумкин. Африкаликлар, шунингдек қаттиқ қийинчиликларга дучор бўлган шарқий европаликларнинг ғарбдаги ва бошқа фаровон яшаётган мамлакатлар худудига оммавий миграцияси янги Берлин девори қуриш зарурияти тўғрисидаги ғояни туғдиради, бу девор гуллаб-яшнаётган Шимол марказидан бошпана топиш учун интилаётган қочоқлар оқимини тўхтатишга хизмат қилади[10].

2014 йилдан бошланган ва ҳалигача суръатлари бир ошиб, бир пасайиб Европага келаётган мигрантлар оқимининг борган сари кучайиши ҳам унинг бу тахминларига тўғри келмоқда. Европа Иттифоқи аъзолари Венгрия, Польша, Хорватия, ҳатто ўзларини илғор демократия вакиллари сифатида қарайдиган Австрия, Швеция каби давлат раҳбарлари деярли маъмурий бўлиб қолган чегараларни яна илгариги мақоми - яъни, давлат чегараси даражасига кўтаришни маъқул кўрмоқдалар. Атталенинг европа минтақасига (балким сайёрамиздаги бошқа минтақалар учун ҳам тааллуқли- А.Х.) алоқадор бўлган XX аср охирида илгари сурган тахминлари XXI асрнинг биринчи чорагида деярли тасдиқланганини кўриб турибмиз.

Яқин муносабатлар асосида кечаётган глобаллашув ва интеграция жараёнларини келиб чиқишига туртки бераётган айрим фикр ва назариялар негизида бутун дунё ижтимоий-сиёсий ҳолатинини бир томондан туриб бошқаришга бўлаётган уринишлардир. Масалан, таникли сиёсатшунос З.Бжежинский фикрига кўра глобаллашув ва миллий давлатлар ўртасидаги кизиқишлар фақатгина АҚШнинг кўмагида амалга оширилиши керак. З.Бжежинский ёзади: «Американинг қудратли давлат эканлиги у ҳақми ёки ноҳақ бўлишидан қатъий назар, унга ҳар қандай мавжуд қарама-қаршиликларни ҳал қилиш ҳуқуқини беради»[11;175]. Бу каби ғояларнинг илгари сурилишини ўзи миллий давлатлар ўртасида қайсидир бир даражада ташвишлар уйғотиши табиий. Чунки дунё бир қутбли бўлиши керакми ёки кўп қутбли. Агар у бир қутбли бўладиган бўлса, миллий маданиятларнинг ҳолати қай даражада кечади?

Глобаллашув назарияси асосчилари бунга ҳам жавоб топадилар. Хусусан тадқиқотчи М.Кастельс бу хусусда қуйидаги фикрларни илгари суради: «Глобаллашувда давлатлар йўқ бўлиб кетмайди. Ахборотлар асида улар фақат ўз мақомини ўзгартириши мумкин ҳолос» [2;511]. Шунингдек, М.Кастельс глобал дунёни маълум бир модел асосида шакллантириш мумкин эмаслигини асослашга ҳаракат қилади. Бу хусусда у шундай ёзади: «... мен постиндустриализм назарияси намоёндаларининг дунё АҚШ ва Ғарбий Европага ўхшаган бўлиши керак деб айтган этноцентристик қарашларига танқидий кўз билан қарайман» [12;22]. Бироқ глобаллашувнинг аксарият муаллифлари постиндустриализм назариётчилари билан тўлиқ ҳамфикр бўлиб қолмоқдалар.

XX асрнинг 60 йилларида бир гуруҳ жамиятшунослар жамиятда технотузилмавий жараён бошланди, - деган ғояларни илгари сурадилар. Технотузилмавийлик вакиллари – булар замонавий саноат ва режалаштиришда ўта катта эҳтиёж билан қабул қилинадиган турли хил техник билим, тажриба ва қобилиятга эга бўлган кишилар уюшмасидир. Социолог тадқиқотчи Ж.К.Гелбрейтнинг фикрига кўра, «деярли қарорлар қабул қилишдаги барча жараёнлар алоҳида имтиёзларга эга бўлган технотузилмавийлик ҳисобига амалга ошириладиган бўлинди» [13;124]. У фикрини давом эттириб ёзади, «давлат технотузилмавийликнинг ижроия кўмитаси бўлиб қолди холос» [13;223]. Бироқ бу дегани давлат ўз мавқесини йўқотиб бормоқда дегани эмас. Фақат энди давлат ўз бошқарув вазифасини тубдан ўзгартириши керак бўлиб қолди.

Бугунги кунда айтиш мумкинки кўплаб анъанавий жамиятлардаги асосий муаммо ҳам ана шунда. Яъни давлат тузилмаси ҳамон анъанавий бошқарув стереотипларидан қутула олмапти ёки бу ҳолатдан воз кечиш унинг учун қийин кечмоқда. Шу сабабли ҳам глобаллашув жараёнида миллий кадриятларнинг трансформацияси (бир шаклдан бошқасига ўтиши) айнан шу жойда келишмовчиликларни келтириб чиқармоқда. Чунки айнан постиндустриал жамият «қаҳрамонлари» бўлган интеллектуал салоҳият вакиллари ягона глобаллашувдаги кадриятлар тизимини яратиш бормоқдалар. Футуролог-социолог Д.Белл ўзининг «Яқинлашиб келаётган постиндустриал жамият» китобида ёзади: «постиндустриал жамиятда ҳокимият энди хусусий мулкга эмас, балки билимга таянади. Етакчи синф сифатида саҳнага олимлар, инженерлар ва техника мутахассислари чиқади; етакчи ўринларни интеллектуал ташкилотлар (университетлар, тадқиқот институтлари, саноат лабораториялари) эгаллайдилар.

Иқтисодиёт биринчи навбатда моддий маҳсулотларга эмас, хизмат кўрсатишга асосланади. Сиёсий қарорлар фақат рационал-техник фикрларга асосланади, бу эса «мафкуранинг тамом бўлганлигини» билдиради. Кишилар ижтимоий кадриятлар муносабатларида умумий консенсусга (мунозарали савол ва низоларни келишув асосида ҳал этиш) эришадилар, мутахассислар рационал услубларга таяниб, тизимли таҳлил ва қарорлар қилишга мослашадилар. Қисқача қилиб айтганда бизни профессионал бошқарувчи ва технократлар даври кутмоқда». Бугун ҳеч кимга сир эмас, ривожланган мамлакатларда постиндустриал жамият даври ҳукм сурмоқда. Шу сабабли ҳам бутун дунё бўйлаб истеъдодли ва интеллектуал салоҳиятга эга бўлган тадқиқотчи ва мутахассисларни бу жамиятлар тобора ўзларига жалб қилиб бормоқдалар. Бу эса уларнинг илмий ва ижодий фаоллиги асосида миллий кадриятларнинг трансформациялашувини янада тезлаштирмоқда. Ўзи аслида ахборотлар асрининг етакчи иштирокчилари ҳам аслида интеллектуал қатлам кишиларидир.

Марказий Осиё минтақасидаги ҳар бир давлатнинг кейинги ўн йилликлардаги муваффақиятлари мамлакат ва халқларни ягона умумсайёравий бутунликка айлантирадиган, инсониятни жаҳон миқёсида бирлаштирадиган, ягона инсоният шаклланишидан иборат бўлган объектив, табиий-тарихий ва зиддиятли жараён бўлган глобаллашув имтиҳонларида қатнашувларига боғлиқ деб айтиш мумкин. 2021 йилда АҚШ ва унинг иттифоқчиларининг Афғонистондан чиқиб кетганликлари ва ушбу мамлакатда “толибон” ҳаракатининг ҳокимиятни эгаллаши, сайёранинг манфаатдор буюк давлатларининг минтақадаги геосиёсий зиддиятлари, қолаверса, минтақадаги чегардош давлатларнинг ҳам манфаатларини инкор қилиб бўлинмаслиги "маҳаллий—глобал" ёки “глобал-маҳаллий” ўқи атрофидаги муаммолар долзарблигидан уларни глобаллашув социологияси нуқтаи назаридан ҳам чуқур таҳлил қилиш заруриятидан далолат бермоқда. Глобаллашув социологияси глобал ижтимоий макон ва ундаги глобал иштирокчилар жумладан сиёсий ва иқтисодий фаолиятнинг трансмиллий субъектлари, шунингдек "маҳаллий—глобал" ёки “глобал-маҳаллий” ўқида жойлашган акторлар - миллий давлатларнинг глобаллашув жараёнларидаги фаолиятини, ролларини социологик таҳлил ҳам қилиши лозим.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 10 октябрда 841-сон “2030-йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора тадбирлари тўғрисида”ги Қарори// (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.10.2018 й., 09/18/841/2081-сон).
2. Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М.: 2004. – С. 11.
3. Левашов В.К. Общество и глобализация // Социологические исследования – 2005-№4-С.14.
4. https://www.isras.ru/blog_yan_100.html
5. Бек У. Что такое глобализация? / Қаранг: У. Бек // Пер. с нем. А. Григорьев и В. Седельник; общ. ред. и послесл. А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2001.
6. Добренков В.И., Рахманов А.Б. Социология глобализации. М.: Академический проект, 2014. С.10-11.
7. Свободная мысль - XXI. // Журнал, № 11, 2004. – С. 64-65.
8. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М.: «Экономика», 2003. – С. 3-4.
9. Сафоев С. Қайта кўз очган булок. Янги Ренессанс: тарих сабоқлари ва замон талаблари// “Тафаккур” журнали -2021- №4.-Б.18
10. Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. М.1993.
11. Бзежинский З. Выбор: мировое господство и глобальное лидерство. М.: «Международные отношения», 2004. – С 175-176.
12. Кастельс М. Информационная эпоха. М.: 2000. – С. 22.
13. Гелбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. М.: 1969. – С. 124.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000